

АМИР ТЕМУР ДАВЛАТИ МАЪНАВИЙ ҲАЁТИНИНГ ТАНИҚЛИ ВАКИЛИ: САЙЙИД БАРАКА

Омонулло Бўриев

*Катта илмий ходими,
Тарих фанлари доктори, профессор
ЎзФА Темурийлар тарихи давлат музейи*

Аннотация. Мақолада Амир Темур давлати маънавий ҳаётининг таниқли вакилларида бири бўлган Саййид Барака (в. 1404) шахси тарихий-манбавий таҳлилга тортилди. Саййид Бараканинг пайгамбар авлоди (саййид) сифатида юқори диний-маънавий мақомга эга бўлган, Амир Темур томонидан катта ҳурмат-эътиборга сазовор бўлган шахс эканлиги қайд этилган. Унинг фаолияти ҳарбий юришлардаги иштирок, дипломатия музокаралари, давлат маросимларида қатнашиши ва шахсий маслаҳатчи вазифаларини қамраб олган. Хусусан, 1370-йилда Балх юришида Амир Темурнинг оқ фотиҳасини бериши, 1391-йилда Қундузча жангида галаба башорати, 1392–1396 йиллардаги беи йиллик юриш чоғида Мозандарон (Гилон) да дипломатик вазифаларни бажариши, шунингдек, 1404-йилда Аррон Қорабоғида вафоти ва Амир Темур томонидан катта қайғу билан ёд этилиши таҳлил қилинади. Мақолада Саййид Барака шахси орқали Амир Темур давлати маънавий ҳаётининг давлат сиёсати билан узвий боғлиқлиги, маънавий раҳбарларнинг сиёсий-ҳарбий ҳаётда фаол иштирок этиши ҳамда дин-давлат муносабатларининг ўрта аср Шарқ хусусиятлари ёритиб берилади.

Калим сўзлар: Саййид Барака, Амир Темур, "Зафарнома", маънавий ҳаёт, саййид, диний-сиёсий муносабатлар, Мовароуннаҳр, ўрта асрлар, манбашунослик, тарихий таҳлил.

A PROMINENT FIGURE IN THE SPIRITUAL LIFE OF THE STATE OF AMIR TIMUR: SAYYID BARAKA

Omonullo Buriev

*Senior Researcher,
Doctor of Historical Sciences, Professor
State Museum of the History of the Timurids,
Uzbekistan Academy of Sciences*

Abstract. The article undertakes a historical-source analysis of Sayyid Baraka (d. 1404), one of the prominent figures in the spiritual life of Amir Timur's state. It is noted that Sayyid Baraka, as a descendant of the Prophet (a Sayyid) and a person of high religious and spiritual status, was held in great respect by Amir Timur. His activities encompassed participation in military campaigns, diplomatic negotiations, state ceremonies, and serving as a personal adviser. In particular, his giving of Amir Timur's blessing for the 1370 campaign on Balkh, and his prophecy

of victory in the 1391 Battle of Kunduzcha, His diplomatic duties in Mazandaran (Gilan) during the five-year campaign of 1392–1396, as well as his death in Arran Qarabagh in 1404 and the profound grief expressed by Amir Timur, are analysed. The article highlights, through the figure of Sayyid Baraka, the integral connection between the spiritual life of Amir Timur's state and its state policy, the active participation of spiritual leaders in political and military affairs, and the characteristics of church-state relations in the medieval East.

Keywords: *Sayyid Baraka, Amir Timur, Zafarnama, spiritual life, sayyid, religious-political relations, Ma'awarannah, Middle Ages, source studies, historical analysis.*

ВЫДАЮЩАЯСЯ ЛИЧНОСТЬ В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ГОСУДАРСТВА АМИРА ТИМУРА: САЙИД БАРАКА

Аманулла Буриев

*Старший научный сотрудник,
Доктор исторических наук, профессор
Государственный музей истории Тимуридов,
Академия наук Узбекистана*

Аннотация. *В статье проводится историко-источниковедческий анализ жизни Сайида Бараки (ум. в 1404 г.), одной из выдающихся фигур духовной жизни государства Амира Тимура. Отмечается, что Сайид Барака, как потомок Пророка (сайид) и человек высокого религиозного и духовного статуса, пользовался большим уважением у Амира Тимура. Его деятельность включала участие в военных походах, дипломатических переговорах, государственных церемониях, а также выполнение функций личного советника. В частности, он получил благословение Амира Тимура на поход 1370 года на Балх и предсказал победу в битве при Кундузче 1391 года, анализируются его дипломатические обязанности в Мазандаране (Гилане) во время пятилетней кампании 1392–1396 гг., а также его смерть в Арран-Карабаге в 1404 г. и глубокое горе, выраженное Амиром Тимуром. В статье на примере фигуры Сайида Бараки освещаются неразрывная связь между духовной жизнью государства Амира Тимура и его государственной политикой, активное участие духовных лидеров в политических и военных делах, а также особенности церковно-государственных отношений на средневековом Востоке.*

Ключевые слова: *Сайид Барака, Амир Тимур, «Зафарнама», духовная жизнь, сайид, религиозно-политические отношения, Мавараннахр, Средневековье, истоковедение, исторический анализ.*

КИРИШ

Сиёсий ва ҳарбий ютуқлари билан дунё тарихига ўз номини ёзиб қолдирган Амир Темур (1336–1405) давлати нафақат кенг ҳудудларни қамраб

олган кучли империя, балки бой маънавий-маданий ҳаётга эга бўлган тараққиёт маркази бўлган. Бу давлатнинг маънавий ҳаётида турли диний ва илмий шахслар, жумладан, суфий шайхлар, уламолар, шоирлар ва давлат арбоблари фаол иштирок этган. Улар орасида алоҳида ўринни пайғамбар авлодлари — саййидларни ифодаловчи, Амир Темур томонидан катта ҳурмат-эътиборга сазовор бўлган Саййид Барака (в. 1404) эгаллайди.

Саййид Барака ҳақидаги дастлабки ёзма маълумотлар бевосита Амир Темур топшириғи билан Низомиддин Шомий қаламига мансуб “Зафарнома” асарида уч марта тилга олинган ҳолда учрайди. Кейинги, анча кенг ва батафсил маълумотлар эса Шарафиддин Али Яздийнинг шу номли “Зафарнома” асаридан ўрин олган, бу асарда Саййид Барака исми саккиз марта қайд этилган. Бу икки манба Саййид Баракани Амир Темур давлати маънавий ҳаётининг етакчи вакиллари қаторига киритиш учун асосий тарихий-ҳужжатлик пойдевори ташкил этади.

Ўтган асрларда Саййид Барака шахси ва унинг Амир Темур билан муносабатлари алоҳида тадқиқот объекти сифатида ўрганилмаган. У фақат “Зафарнома” асарларида қисқа эслатмалар шаклида тилга олиниб келган. Бироқ, замонавий шарқшуносликда маънавий ҳаёт, диний-суфий муҳит ва давлат-дин муносабатларини ўрганиш долзарб аҳамият касб этмоқда. Айниқса, Амир Темур даврида маънавий раҳбарларнинг сиёсий ҳаётдаги ўрни, уларнинг давлат бошлиғи билан шахсий ва ижтимоий алоқалари бугунги кунда чуқур тадқиқ талаб этувчи мавзулар қаторига киради.

Мақоланинг мақсади — “Зафарнома” асарларидаги маълумотларга таяниб, Саййид Барака шахсини, унинг Амир Темур давлати маънавий ҳаётидаги ўрнини, сиёсий-ҳарбий воқеалардаги иштирокини ва давлат бошлиғи билан муносабатларини комплекс таҳлил қилиш орқали, бу шахсни тарихий-маънавий контекстда тўлиқ ёритиб беришдан иборат.

Мақолада қуйидаги муаммоларга изоҳ берилади: Саййид Барака қандай маънавий мақом ва нуфузга эга бўлган? У Амир Темур ҳарбий юришларида қандай вазифани бажарган? Унинг давлат бошлиғи билан муносабатлари қандай хусусиятларга эга бўлган? Ва ниҳоят, унинг шахси Амир Темур давлати маънавий ҳаётининг қандай хусусиятларини акс эттиради?

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Ушбу тадқиқот тарихий-манбашунослик, матншунослик ва тарихий-таҳлилий усуллар комплексидан фойдаланиб амалга оширилди.

Мақолада манба сифатида Низомиддин Шомийнинг “Зафарнома”, Шарафиддин Али Яздийнинг “Зафарнома”, Абдураззоқ Самарқандийнинг “Матлаъи саъдайн ва мажмаъи баҳрайн” асаридан фойдаланилди. Бу манбалар таркибидаги маълумотлар солиштирма таҳлилга тортилди.

Тадқиқот усуллари:

Манбашунослик усули: манбаларнинг муаллифлиги, ёзилиш даври, мақсади ва тарихий қиммати аниқланиб, уларнинг ишончлилиги баҳоланди.

Матншунослик усули: “Зафарнома” асарларида Саййид Барака ҳақида келган матн парчалари тўғридан-тўғри иқтибос келтирилди, варақ рақамлари кўрсатилди.

Тарихий-таҳлилий усул: воқеалар хронологик кетма-кетлигида таҳлил қилинди, Саййид Бараканинг ҳар бир воқеадаги роли ва ўрни аниқланиб, унинг фаолиятининг динамикаси кўриб чиқилди.

Қиёсий таҳлил усули: икки “Зафарнома” (Шомий ва Яздий) асарларида Саййид Барака ҳақида берилган маълумотлар солиштирилди, уларнинг тўлдирувчи ёки такрорланувчи хусусиятлари аниқланиб, Яздий асарининг маълумот бойлиги ва батафсиллиги тасдиқланди.

МУҲОКАМА

Саййид Барака шахсини ўрганишда энг муҳим муаммо – унинг ҳаёти ва фаолияти ҳақидаги маълумотларнинг чекланганлиги ва асосан битта жанр (шархнома/адабиёт) манбаларига тааллуқлилигидир. “Зафарнома” асарлари, табиатан, давлат бошлиғининг ҳарбий ютуқларини улуғлашга қаратилган бўлиб, уларда маънавий шахслар фақат давлат сиёсати ва ҳарбий муваффақиятлар контекстида тилга олинади.

Бунга қарамай, Шарафиддин Али Яздийнинг “Зафарнома”сида Саййид Барака ҳақида саккизта алоҳида эслатма мавжуд бўлиб, бу унинг Амир Темур саройидаги нуфузини ва давлат бошлиғи билан яқин муносабатларини кўрсатади. Низомиддин Шомий асарида учта эслатма эса, бу шахснинг аллақачон Амир Темур даврининг бошларида (1370-йиллар) тан олинган мақомини тасдиқлайди.

Саййид Барака (вафоти 1404 йил) Соҳибқирон Амир Темур томонидан салтанатнинг маънавий ҳаётида катта ҳурмат-эътибордаги шахс сифатида эслатилган. Унинг ҳақида дастлабки ёзма маълумот бевосита Амир Темур топшириғи билан ёзилган Низомиддин Шомий қаламига мансуб “Зафарнома” асарида Балхга Амир Ҳусайн устига юриш, Қундузчадаги жанг, беш йиллик ва етти йиллик юришлар воқеалари баёнида қисқа хабарлар шаклида берилган. Кейинги муҳим ва анча кенг ёзма тафсилотлар Шарафуддин Али Яздийнинг “Зафарнома” асарида ўрин олган, аниқроғи, Саййид Барака исми Низомиддин Шомий “Зафарнома”сида уч марта тилга олинган бўлса, Шарафуддин Али Яздий “Зафарнома”сида саккиз марта қайд этилган.

Шарафуддин Али Яздий “Зафарнома” асарида Саййид Барака ҳақида дастлабки маълумот Амир Темурнинг Балхга Амир Ҳусайн устига юришига бағишланган тарихда берилган (қуйида манбадаги маълумот нисбатан ихчам шаклда берилди ва Яздий “Зафарнома” си адабиётлар рўйхатидаги қўлёзмасининг варақлари кўрсатилган).

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

(135 б варақ). **“Ҳазрат соҳибқироннинг Амир Ҳусайн устига черик тортгани ҳақида сўз.** Амир Ҳусайн душманлик қасдида айёрлик ноғорасини нифоқ палоси тагида чертаётганлиги ҳамда фурсат кутиб ўз муродига ҳийла
www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.20672295

билан етишиш орзусида эканлиги турли далил ва белгилардан равшан бўлди. Ҳазрат Соҳибқирон унинг ишини бир ёқли қилишга киришмоқни заруратдан деб топди ва бу ишни у (Амир Ҳусайн) кўзлаган мақсадига киришишига имкон туғилмасдан олдинроқ амалга оширмоқчи бўлди; мардонавор мухолифат эълон қилиб, сипоҳ йиғишга фармон берди.

Ҳазрат [Соҳибқирон] паноҳи бўлмиш сипоҳ қазодек кескин фармонга мувофиқ, осмон билан тенглашувчи даргоҳга йиғилгач, қўл (асосий қисм) ва манғлойни тартибга келтириб, саодатли вақт-соатда ва энг бахтли толеъда Кешдан йўлга чиқиб, бир гуруҳ баҳодирлар билан олдинда борарди. Ҳазрат Соҳибқирон Суюрғатмиш-ўғлонни амир Муайяд, Ҳусайн барлос ва яна бир қанча баҳодирлар билан қўшиб манғлой расми ила олдинда жўнатди, қўлни эса [ўзининг] ҳумоюн улуғворлигининг нурлари ила порлоқ этиб равона бўлди.

Манғлой Қаҳалқадан ўтиб Термизга етиб борганда, Амир Ҳусайннинг Ҳиндушоҳ ва Халил бошлаб олиб келган лашкар манғлойи уларнинг қорасини кўриши биланоқ қочмоққа юзландилар ва Омуя сувидан ўтиб Балх томон йўл олдилар. Осмоний тасдиққа эга бўлмиш ҳазрат Соҳибқирон Термиздан уч фарсах наридаги Буё мавзеига келиб кўнди.

Маккаий муаззаманинг буюк шарифларидан бири, ўз асрида ер юзи Саййидларининг пешвоси, олийжаноб Саййид Барака (136 а варақ) ҳеч қандай ваъда ва олдиндан келишувсиз, кутилмаганда ул ҳумоюн манзилда пешвоз чиқди ҳамда салтанат ва подшоҳлик белгиларини англатувчи ноғора ва алам (байроқ) келтириб ҳазрат Соҳибқиронга тортиқ этди, унга бахт-саодат тилаги сўзларини айтиб, улкан ғалабаларга эришажагини башорат қилди. У ўша пайтда айтганлар кейинги кечмишларда тўла ўз тасдиғини топди.

Ҳазрат Соҳибқирон кундан-кунга ортиб бораётган давлатининг бошланишида юз берган бу кутилмаган учрашувни энг юксак даражадаги омонлик ва иқбол учун фотиҳа деб билиб, улкан набийлик дарахти шохининг кутлуғ ташрифини улуғлаш ва таъзимлар ила кутиб олди. Онҳазратнинг чин нияти ва пок истаги туфайли, уларнинг ўрталарида дўстлик муносабати пайдо бўлди. [Шундан сўнг], баракатли улуғ зот бутун ҳаёти давомида, ўзи келганлиги хушхабарини етказган давлат мисоли, ҳазрат (Соҳибқирон)нинг суҳбати ва мижлисини ўз ихтиёри ила ихтиёр айлади ва ҳеч қачон ул ишни тарк этмади. Ҳазрат Соҳибқиронда барча аҳли байт (пайғамбар авлоди)га нисбатан чинакам ишонч ва тўла ихлос бор эди. Бу ҳолат унинг улуғ хонадонида ҳам сақланмишдир. Буюк ва улуғ парвардигорнинг чексиз раҳматидан умид шул эрурки, давлат эҳсон денгизи бўлмиш бу ариқда оқаётганлиги учун, ундан кўп сувлар чиқиб, то олам инқирозигача оқишда давом этсин”.

Соҳибқирон Амир Темур Балхни эгаллаб Мовароуннаҳр тахтини эгаллаганда Саййид Барака унга оқ фотиҳа берган:

(139 б варақ). “Алқисса, Балхни босиб олгандан сўнг, Чиғатой улусининг ул ерга йиғилган барча амирлари ва нўёнлари, - жумладан, Амир Шайх Муҳаммад сулдуз, амир Кайхусрав Хатлоний, амир Улжойту апарди, амир

Довуд дуғлот, амир Сорбуғо қипчоқ, амир Жокўй барлос, Зиндачашм апарди, амир Муайяд арлот, Бадахшон волийси Шоҳ Шайх Муҳаммад, Ҳусайн-баходир ва бошқа амирлару-сардорлар замон Саййидларининг энг улуғларидан бири (140 а варақ). Саййид Барака, Термиз хонзодалари-Хонзода Абу-л-Маолий ва унинг биродари Хонзода Али Акбар ҳаммалари ҳазрат Соҳибқиронни подшоҳликка ва давлатни бошқаришга лойиқ билиб, бўйсунмоқлик бошларини [унинг] фармони чизиғига қўйдилар ва биргалашиб онҳазратга қасамёд қилдилар.

Жаҳон қаҳратон қиш истилосидан халос топиб, боғу бўстонлар мулклариди гул райҳонлар хисрави бўлмиш атиргул бутасининг феруза тусли тахтини тантана билан безатдилар, зафар фарроши саодат ила ҳумоюн [тахтга] ўтириш расм-русумини амалга оширишга киришди: у олам юзини ваҳшат ва ғам-андуҳ ғуборидан тозалаб, унинг салтанат ва улуғворлик чодирини рубъи маскуннинг гир-атрофини қуршаб тикди; буюклик ва шон-шуҳрат баргоҳининг қуббасини эса, осмон соябонидан [ҳам баландга] ўтказиб, тинчлик ва омонлик гиламини ёйди; салтанат асосини тўртта асос – давомийлик, барқарорлик, ҳашамат ва ифтихор узра ўрнатиб мустаҳкамлади; шоҳлик тожини иззату шавкат жавоҳирларию ва ҳашамату улуғворлик ёқутлари ила қадаб ясади.

Нўёнлар ва амирлар уларда одат тусига кирган, султонларни тахтга ўтказиш расм-русумларини ўрнига қўйиб, барчалари тиз чўкдилар ҳамда оғизни қутлуғ бўлсин, [дейиш] ва қўлни сочқи [сочиш] учун очдилар.

Ўша пайтда онҳазратнинг муборак ёши шамсий йил [ҳисобида] ўттиз тўртта тўлган эди ва бу бахтли маросим етти юз етмиш биринчи йил, яъни ит йилида Қуръон нозил этилган муборак рамазон ойининг ўн иккинчисида чоршанба (1370 йил 9 апрель) (140 б варақ) куни бўлган эди”.

Шарафуддин Али Яздий “Зафарнома” асарида Саййид Барака ҳақидаги кейинги маълумот соҳибқирон Амир Темурнинг 1391 йили Тўхтамишхон устига юриш қилиб, Итил (Волга) бўйида Қундузча деган жойда бўлиб ўтган катта жанг муносабати билан қайд этилган:

(218 б варақ). **(Қундузчадаги катта жанг)**. “Иккала томон лашкарлари юзма-юз саф тортдилар. Соҳибқирон ҳар бир жангда одатга айлангани бўйича, отдан тушди ва тўла ихлос ва илтижо билан икки ракаат намоз адо этди; зорланиш ва қулик юзини бўйсунмоқлик ва улуғламоқ тупроғига қўйиб, нусрат бахш этгувчи шоҳ (Аллоҳ)нинг улуғ даргоҳидан ғалаба ва бахтиёрлик сўради; таваккал қилиб, саодат ила отланиб равона бўлди. Ҳар иккала томондан кўрага, катта ноғора ва ноғораларни гумбурлатиб роса чалдилар, отлар кишнаши билан замона қулоғини қар қилди. Иккала томондан сипоҳлар ҳайқириғи авжигача чиқди, жаҳон жангчилар билан тўлиб-тошди, тун ва кунни фарқлаб бўлмади қолди, оламни ёритувчи қуёш ҳам кўринмасди.

Ушбу ҳолатда улуғлик ва шуҳрат улкан дарахтининг бир шохи, набийлик ва пайғамбарлик асл шажарасининг самараси бўлмиш Саййид Барака ихлос қўлини дуога кўтариб, қулик ва илтижо изҳор қилиб, улуғ парвардигордан

фатҳ ва нусрат сўради. Сўнгра (бир мушт) тупроқ олиб (ёв томонга) сочи ва хақиқий Соҳибқирон (Амир Темур) га хитоб қилиб: “Шубҳасиз ғалаба сен билан бўлажак!” – деди. (219 *a* варақ).

Иккала лашкар ботирлари ҳужум ели билан уруш оловини ёқдилар; даҳшатли жанг олови аланга олди... Тўхтамишхон ҳазрат Соҳибқирон лашкарининг қувватини ва ўз лашкари заифлигини кузатгач, ҳазрат Соҳибқиронга қарши турмоққа кўзи етмай, мажбурлик қўлини ҳасрат суви билан тож ва тахтдан ювиб заруратдан келиб чиқиб, умидини мамлакат ва подшоҳликдан узди, ўлиб қолишдан кўрқиб, шоша-пиша жиловни тўла чопқир отга топширди ва жанггоҳдан зўрға жон сақлаб қочиб қолди”.

Саййид Барака соҳибқирон Амир Темурнинг беш йиллик юриши чоғида Мозандарондаги воқеаларда бевосита иштирок этиб, у ердаги ҳокимлар билан муносабатларни тинч йўл билан музокара орқали ҳал қилишга ҳаракат қилгани маълум (227*a* – 229 *a* варақлар).

Шарафуддин Али Яздий “Зафарнома” асарида Саййид Барака ҳақида келтирилган кейинги маълумот соҳибқирон Амир Темурнинг етти йиллик юриши воқеаларида қайд этилган. (446 *a* варақ). **Ҳазрат Соҳибқироннинг Аррон Қорабоғида қишлоқ қилгани ва ўша пайтда юз берган кечмишлар ҳақида сўз.**

Унда соҳибқирон Амир Темур 1404 йили Аррон Қорабоғида қишлоқда турган жойга Саййид Барака ташриф буюради ва Соҳибқирон кутиб олиш учун чодирдан чиқади. Саййид Барака бошидан салласини олиб марҳум шахзода Муҳаммад Султон вафоти муносабати билан йиғлаб таъзия изҳор қилади. Соҳибқирон у кишини бағрига босади, улар узоқ йиғлайдилар. Саййид Барака билан бирга Мовароуннаҳр томондан Кеш, Самарқанд, Бухоро, Термиз ва бошқа жойлардан Саййидлар, ақобир, имомлар, уламо ва машойихлардан, жумладан, Термиз улуғларидан хожа Абдулаввал ва хожа Асомиддин, хожа Афзал Кеший ҳамда Кеш шайхулисломининг ўғиллари Абдулҳамид ва Абдурахмон, шунингдек, ул диёрнинг бошқа улуғлари ҳам биргаликда олампаҳо даргоҳга таъзия изҳор этиш учун келган эдилар”.

Шарафуддин Али Яздий “Зафарнома” да Қорабоғда қишлоқда турган пайтда Саййид Барака бемор бўлиб қолгани, табибларнинг муолажаси фойда бермагани ва у вафот этгани ҳақида ҳам ёзган (448 *a* варақ). Соҳибқирон бу воқеадан қаттиқ қайғуриб, кўзларидан дув-дув ёш тўкди. Тақдирга тан бериб, унинг жасадини яшаш жойи Андихудга элтиб вақтинча ўша ерда дафн қилишга фармон берди (Андхуд – Афғонистоннинг шимолий қисмида жойлашган шаҳар ва вилоят, ҳозирги номи Андхой). Шарафуддин Али Яздий “Зафарнома”да, соҳибқирон Амир Темур вафотидан кейин қабри ушбу улуғ шайх қабрига ёндош бўлмоғини орзу қилганини ва маълум вақт ўтгандан сўнг, Саййид Бараканинг жасадини тобути билан Андихуддан кўчириб, Соҳибқирон барпо этган хонақоҳ (гумбаз)га олиб ўтганлари, онҳазратни эса, ҳаётлигида ўзи ният қилганидай, Саййид Бараканинг оёқ томонига дафн этганларини таъкидлаб ўтган (487 *b* – 488 *a* варақлар).

ХУЛОСА

Саййид Барака XIV аср охири — XV аср бошларида Мовароуннахр ва Хуросон хуудларида юкори диний-маънавий мақомга эга бўлган, пайғамбар авлоди (саййид) сифатида эътироф этилган етакчи маънавий шахс бўлган. У фақат диний шахс эмас, балки давлат ҳаётининг турли соҳаларида — ҳарбий юришларда, дипломатия музокараларида, давлат маросимларида фаол иштирок этган мультифункционал шахс бўлган. Бу унинг давлат бошлиғи томонидан катта ишонч ва ваколат берганлигини кўрсатади. Саййид Барака билан Амир Темур ўртасидаги муносабатлар нафақат давлат раҳбари ва маънавий раҳбар, балки чуқур шахсий дўстлик ва ўзаро хурматга асосланган муносабатлар бўлган. Тадқиқот натижаларига кўра, Саййид Барака Амир Темур давлати маънавий ҳаётининг таниқли вакили сифатида, давлатнинг сиёсий, ҳарбий ва дипломатик ҳаётида муҳим рол ўйнаган, давлат бошлиғи томонидан катта ҳурмат-эътиборга сазовор бўлган тарихий шахс бўлиб қолади. Унинг шахси ўрта аср Шарқ дунёсида диний-маънавий раҳбарларнинг давлат ҳаётидаги ўрни ва аҳамиятини ўрганишда муҳим намуна ҳисобланади. Келажак тадқиқотлари учун Саййид Барака ҳақидаги бошқа тарихий манбаларни излаш, шунингдек, унинг насабини ва оила алоқаларини аниқлаш долзарб вазифалар қаторига киради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. *Низомиддин Шомий*. Зафарнома. Форс тилидан ўгирувчи – Юнусхон Ҳакимжонов. Таржимани қайта ишлаб нашрга тайёрловчи ва масъул муҳаррир – А. Ўринбоев. Изоҳлар ва луғатлар тузувчи – Ҳабибулло Кароматов (географик номлар изоҳи – О.Бўриевники). Ҳофизи Абрунинг “Зафарнома”сига ёзган “Зайл”и – (“Илова”) ни форсийдан ўгирувчи ва изоҳларини тузувчи – Омонулла Бўриев. Тошкент: “Ўзбекистон”, 1996. Б.528.
2. *Шарафуддин Али Яздий*. Зафарнома. Ўз ФА Шарқшунослик институти қўлёзмаси, № 4472. Фотофаксимил нашр. Нашрга тайёрлаш, сўзбоши, изоҳ ва кўрсаткичлар муаллифи А.Ўринбоев. – Т., 1972.
3. *Zafarnama par Nizamuddin Sami*. Édition critique par Felix Tauer. Tome I: Texte persan, Praha, 1937; Tome II: Introduction, commentaires, Index, Praha, 1956.
4. Абдураззоқ Самарқандий. Матлаъи саъдайн ва мажмаи баҳрайн. II жилд биринчи қисм, 1405-1429 йиллар воқеалари; II жилд иккинчи ва учинчи қисмлар, 1429-1470 йиллар воқеалари. Форс тилидан таржима ва изоҳлар муаллифи – Асомиддин Ўринбоев. Географик номлар изоҳли кўрсаткичи О.Бўриев томонидан тузилган. Тошкент “O‘zbekiston”, 2008. I жилд-631 бет; II жилд- 831 бет. - II, Б.273.